

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

REDIELUZ

Sembrando la investigación estudiantil

Vol. 12 N° 1

Enero - Junio 2022

ISSN: 2244-7334

Depósito Legal: pp201102ZU3769

VAC

Universidad del Zulia
Vicerrectorado Académico

LA CREACIÓN DEL RETRATO

Cada año dentro de la Universidad del Zulia, se gesta la posibilidad de probar el talento estudiantil en el contexto artístico del retrato del padrino epónimo. La Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia (Redieluz), en su 13vo. Aniversario, realizado el 12,13 y 14 de octubre 2021, dedicó el concurso del retrato al “Dr. Nemesio Montiel Fernández” y esto abrió nuevamente el Espacio Artístico para convocar aquellos estudiantes que desearan probarse en el reto de presentar su versión de este insigne wayúu.

Como posibilidad artística, el retrato se apoya no sólo a la imaginación y a la sensibilidad del artista, sino que además, es un cruce entre el dominio de la técnica y la capacidad de dar vida a un objeto esencialmente bidimensional, bajo la premisa de la interpretación y la representación del sujeto artístico.

Con la experticia de los artistas Gustavo Paris y José Enrique González, se conformó un jurado que dictó su fallo a favor de:

Primer lugar, para la obra de título:

Dr. Nemesio Montiel “El Profesor”

Autora: Kimberly Nava, estudiante de Arquitectura

Dimensiones: 28cm x 34cm

Técnica: carboncillo 6B soft sobre lámina texturizada grano medio

Se destaca en el trabajo de esta artista, una gran inclinación por el realismo y una excelente búsqueda del claroscuro a favor del volumen del rostro

Segundo lugar para la obra de Título:

El ja' yaliyuu

Autor: Ya 'ir Al-Jair Aranda Yepes, Estudiante de Artes Plásticas de la FEDA

Técnica: lápiz sobre papel

Medidas: 34 x 24

Por su destacada interpretación del retrato, resuelta en su totalidad en la técnica a grafito sobre papel, poniendo en evidencia su dominio y la destreza para resolver los volúmenes con líneas y claroscuros, con denotado naturalismo expresado por la economía en cuanto a trazos, esbozos y planos de profundidad, definiendo con un estilo particular y personal su propuesta.

Tercer lugar, el trabajo de Título:
Retrato en Grafito del Dr. Nemesio Montiel Fernández

Autora: Veronika Chirinos, estudiante de Arquitectura

Dimensiones de la obra: 34.3 x 28 cm

Por la impecable ejecución en grafito del retrato, donde el personaje está resuelto con tonalidades altas y bajas en total armonía y correspondencia con las formas que definen y caracterizan al personaje, otorgándole realismo y sencillez y carácter plástico a la obra.

Mención de honor para María Sanabria, estudiante de Arquitectura

Título de la obra: Dr. Nemesio Montiel, un legado a la cultura Wayúu

Dimensiones: 22x28cm (carta)

Mención de honor para Veruska Acevedo
Estudiante de Artes Plásticas de la FEDA

Mención: Pintura

Título: Dr. Nemesio Montiel

Técnica: Óleo sobre cartulina

Medidas: 34.3 x 28cm

Igualmente, en el campo artístico de la fotografía se realizó un concurso basado en “El entorno familiar en Pandemia”, con el objetivo de ver cómo los estudiantes de nuestra universidad veían el mundo en pandemia, y cómo lo reflejaban a través del lente fotográfico.

Mención de Honor para Maikely Linibeth González Hernández

Estudiante de Escuela de Artes Plásticas mención Dibujo

TÍTULO: Jaya'aliyú

Técnica: lápiz de grafito sobre papel

Medidas: 40cm x 35cm

El jurado, las profesoras y fotógrafas Ana María Otero y Mireya Ferrer, se inclinaron por premiar a las siguientes:

Primer Lugar para Lisbeth Altamar, estudiante de Artes Plásticas mención Dibujo de la FEDA

Título: Daño Cov-lateral

Por ser una muestra representativa de la realidad.

Segundo Lugar para Veruska Zuñiga, estudiante de Artes Escénicas Mención Artes Audiovisuales, haciendo la relación con la máscara y el confinamiento

Título de la obra: “Los niños están en el patio”

Ficha: En medio de la pandemia me fui varias semanas a quedarme en casa de mi abuela, hace mucho tiempo que no lo hacía, quizás desde que era una niña. Pasaron los días, disfruté mucho compartir y tomar fotos. Alguno de esos días estaban los vecinitos y mi primo jugando en el patio de la casa vecina. Eso me recordaría mi infancia cuando jugaba con mis primos que ya pasaron los años, se encuentran en otro país. Pude ver que ellos se asomaban a ver lo que yo estaba haciendo, en un momento se quedaron por un espacio que había entre la casa y se mantuvieron allí para que les tomará una foto.

Tercer Lugar para Lisnet González, estudiante de Ingeniería.

Título: Todos en un mismo lugar

Ficha: Es difícil superar la nueva rutina que el Covid_19 nos obliga a tener, una forma en la cual no había que esperar que papá o mamá llegaran del trabajo, ni los padres esperar a sus hijos regresar de sus colegios. La casa siempre se mantenía en un total silencio, alguien debía ocuparse de los oficios del hogar, solo esa persona se quedaba en sus quehaceres, bordar o tejer y muchas veces en

la compañía del amigo más fiel, un aparato que a la mayoría lo engancha, el televisor. Pero ahora todos deben estar en el mismo lugar, alguien debe trabajar desde casa, en un estrés total con el computador, asegurando su máxima batería, por si se queda sin fluido eléctrico, asimismo buscar buena señal de Internet, así como para los estudiantes, poder entrar a esas clases virtuales desde su celular, incluso conversar con sus amigos, no solo aquellos que ya tenía virtualmente a través de redes sociales, sino con los que veían anteriormente a diario, que saludaban desde lejos para mantener el llamado distanciamiento social.

A los padres les tocó ser maestros, para poder apoyar a sus hijos con las actividades escolares. Esas guías semanales que debían entregar sin negociar el recreo. A todos nos cambió la vida, nos enseñó a ser más unidos, a apoyarnos, a volver a comer juntos en familia sin esperar que cada quien llegara de donde fuera. Simplemente nos obligó, a estar todos en un mismo lugar.

Mención Especial para Aneliz Palacios

Estudiante de Artes Plásticas mención Dibujo

Título de la obra: "Elian" (retrato a blanco y negro)

Descripción: Mi hermano (Elian) ha sido mi principal compañía y ayuda durante estos momentos de pandemia. Ha sido mi modelo y compañero con el que he compartido momentos de diversión y calma. Aquí una de las pocas fotos "en calma" que tengo.

Fuente: Documentación de las obras artísticas, elaboradas por los estudiantes en el marco del V Congreso Internacional de Investigación Estudiantil Universitaria, X Congreso Venezolano de Investigación Estudiantil y XI Jornadas Nacionales de Investigación Estudiantil “Dr. Nemesio Montiel Fernández”, bajo el slogan “Construyendo equidad y oportunidades en tiempos de cambios”, en el marco de los treceavo Aniversario de la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia.

Los concursos en arte, muestran y despliegan el gran capital humano cultural que poseemos como nación. Por eso, como espacio intelectual, representa la necesidad que tenemos de que nuestros estudiantes puedan ver desplegado su potencial artístico y puedan exhibirse entre sus pares, el público y el jurado.

Romina De Rugeriis
Docente – Investigadora de la Facultad
Experimental de Arte
Universidad del Zulia
<https://orcid.org/0000-0002-5412-1786>